

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С
ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ИКТ)**

¹Темирова Шахло Рахмоновна, ²Хидралиев Рахматуллох Тохир угли

¹Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан.
Заместитель начальника управления, ²Узбекский государственный университет мировых
языков. Студент

[1temirovash87@gmail.com](mailto:temirovash87@gmail.com), [2romka4140.vb@gmail.com](mailto:romka4140.vb@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820923>

Аннотация. Данная статья представляет обзор современных методов обучения иностранным языкам, в особенности с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Рассмотрены роль ИКТ в обучении, преимущества новых методов обучения и практические советы по эффективному использованию ИКТ ресурсов в процессе изучения языков. Статья охватывает темы интерактивности и доступности онлайн-курсов, индивидуализации обучения с помощью ИКТ, а также ключевые этапы процесса обучения на примере выбора платформы, постановки целей и регулярной практики. Эта статья призвана показать читателям, насколько увлекательным и эффективным может быть процесс изучения иностранных языков с применением современных технологий. Надеемся, что она станет полезным ресурсом для всех, кто стремится улучшить свои языковые навыки в интересной и инновационной форме.

Ключевые слова: образование, развитие, иностранные языки, современная методика, информационно-коммуникационные технологии, онлайн-платформы.

Abstract. This article presents an overview of modern methods of teaching foreign languages, especially using information and communication technologies (ICT). The role of ICT in learning, the advantages of new teaching methods and practical tips for the effective use of ICT resources in language learning are discussed. The article covers the topics of interactivity and accessibility of online courses, personalization of learning through ICT, and the key stages of the learning process with examples of platform selection, goal setting, and regular practice. This article aims to show readers how engaging and effective the process of learning foreign languages using modern technology can be. We hope that it will become a useful resource for anyone seeking to improve their language skills in an interesting and innovative way.

Keywords: education, development, foreign languages, modern methodology, information and communication technologies, online platforms.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishning zamonaviy metodlari, xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish haqida umumiy ma'lumot berilgan. O'qitishda AKT ning o'rni, yangi o'qitish usullarining afzalliklari va tillarni o'rganish jarayonida AKT resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy maslahatlar ko'rib chiqiladi. Maqolada onlayn kurslarning interaktivligi va ulardan foydalanish imkoniyati, AKTdan foydalangan holda ta'limni individuallashtirish mavzulari, shuningdek, platforma tanlash, maqsadlarni belgilash va muntazam amaliyot misolida o'quv jarayonining asosiy bosqichlari yoritilgan. Ushbu maqola o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda chet tillarini o'rganish jarayoni qanchalik qiziqarli va samarali bo'lishi mumkinligini ko'rsatish uchun

mo'ljalangan. Umid qilamizki, bu o'z til bilimlarini qiziqarli va innovatsion tarzda yaxshilashni istaganlar uchun foydali manba bo'ladi.

***Kalit so'zlar:** ta'lim, rivojlanish, xorijiy tillar, zamonaviy usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn platformalar.*

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью современного образования, особенно в контексте изучения иностранных языков. Использование новых информационных технологий в преподавании иностранных языков является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. А также согласно приложению №1, Указа Президента Республики Узбекистан о Стратегии «Узбекистан-2030», разработанную на основе приобретенного в процессе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана опыта и результатов общественного обсуждения. ИКТ ресурсы играют ключевую роль в улучшении качества и результативности обучения по следующим преимуществам:

- **Интерактивность.** ИКТ позволяют создавать обучающие материалы, которые максимально интерактивны и привлекательны для учащихся. Это позволяет занимать студентов, делая процесс обучения более увлекательным и эффективным.
- **Доступность.** Онлайн-ресурсы и приложения значительно расширяют доступ к обучению языкам. Студенты могут обучаться в удобное для них время и место, не ограничиваясь графиками занятий и расписаниями.
- **Индивидуализация.** С помощью ИКТ можно создавать персонализированные обучающие программы, учитывающие индивидуальные потребности и уровень знаний каждого студента. Это способствует более эффективному усвоению материала.
- **Мотивация.** Возможность использования различных технологий, игр, видеоматериалов и интерактивных заданий делает обучение более увлекательным и помогает поддерживать мотивацию студентов на высоком уровне.
- **Обратная связь.** ИКТ ресурсы часто предоставляют мгновенную обратную связь, что помогает студентам сразу исправлять ошибки и улучшать свои навыки, что важно для эффективного обучения языкам.

Проблема выбора эффективных информационно-коммуникационных ресурсов является одной из ключевых в настоящее время. Использование ИКТ в обучении иностранным языкам не только стимулирует мотивацию учащихся, но и расширяет спектр образовательных возможностей, обогащая наборы учебных задач.

Современный педагог должен активно внедрять информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс. Это позволяет:

- Стимулировать интерес к учению.
- Улучшать усвоение материала.
- Развивать разностороннее мышление и навыки.
- Обеспечивать доступ к образовательным ресурсам и знаниям.

Интерактивные игры, онлайн-уроки, видеоматериалы и другие цифровые образовательные ресурсы(ЦОР) помогают сделать процесс обучения более увлекательным

и захватывающим для учащихся. Они вознаграждают за усилия и могут поддерживать мотивацию на высоком уровне. ЦОР предлагают разнообразные методы обучения, которые могут подходить для различных типов учащихся. От интерактивных упражнений до онлайн-курсов, студенты имеют больше возможностей выбора подходящего для них способа изучения. С помощью ЦОР учащиеся могут более глубоко и эффективно усваивать учебный материал. Интерактивные задания и мультимедийные материалы помогают сделать информацию более доступной и запоминающейся.

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам представляет собой важный ресурс для учителей и учащихся. Эти технологии обогащают образовательный процесс, делая его более интересным, эффективным и доступным. Развитие информационных технологий требует постоянного поиска новаторских подходов к обучению, чтобы поддерживать высокую мотивацию и качество обучения.

В соответствии с Законом «Об образовании» Республики Узбекистан (от 23.09.2020 ЎРҚ №637) специалисты Министерства дошкольного и школьного образования с 2020 года активно работают над качественной системой бесплатного дистанционного образования, целью которой является обеспечение качественного образования каждому ученику и создание условий для счастливого детства. Платформа постоянно обновляется, не содержит рекламы и предлагает обучающий контент как для учащихся, так и для их родителей и учителей. Платформа Maktab.uz (рисунок 1) действительно представляет собой передовую цифровую образовательную технологию, которая стремится соответствовать международным стандартам и обеспечивает доступное и качественное дистанционное образование для школьников.

Maktab.uz представляет собой крупнейшую онлайн-школу, предназначенную для обучения учащихся от 1 до 11 классов. Эта платформа является источником видеуроков и других образовательных материалов, охватывающих школьную программу.

(Рисунок №1)

Рисунок №1- основной интерфейс платформы Maktab.uz

Давайте рассмотрим более подробно некоторые ключевые особенности и преимущества этой платформы:

- Платформа предлагает контроль уровня успеваемости учащихся и доступ к учебному контенту для учителей и родителей.
- Интересные видеоуроки представлены в новой форме, охватывая темы из учебных программ и современные области знаний и навыков.
- Возможность просматривать видеоуроки в любом месте и в удобное время делает обучение более гибким и доступным для всех учащихся.
- После уроков предусмотрены вопросы, которые помогут учащимся закрепить полученные знания и навыки.

Для каждого класса доступна библиотека уроков, где ученики могут выбирать содержание по своим предметам и классам. Для этого легко можно перейти в раздел “Уроки” с главного интерфейса. В этом разделе содержится уроки по всем предметам системы министерства, в том числе и по иностранным языкам. Мы можем увидеть библиотеку уроков по Английскому (рисунок 2), Немецкому (рисунок 3) и Французскому (рисунок 4) языкам.

(Рисунок №2)

Рисунок №2 – содержание видеоуроков Английского языка для учащихся 9-класса.

(Рисунок №3)

Рисунок №3- материалы видеоуроков по Немецкому языку для учащихся 10-класса.

(Рисунок №4)

Рисунок №4- видеоуроки Французского языка для учащихся 11-класса платформы Maktab.uz.

Таким образом, платформа Maktab.uz предлагает учащимся и преподавателям широкий спектр образовательных возможностей, которые делают обучение увлекательным, интересным и эффективным. Надеюсь, эта инновационная платформа продолжит успешно развиваться и вносить свой вклад в современное образование.

Заключение

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, особенно при изучении иностранных языков, играет ключевую роль в современном образовательном процессе. Эти технологии способствуют стимуляции интереса учащихся, улучшению усвоения материала, развитию навыков и мышления, а также обеспечивают

доступ к образовательным ресурсам. Платформа Maktab.uz в Узбекистане является ярким примером успешной реализации цифровых образовательных проектов, предлагая учащимся разнообразные уроки, видеоматериалы и интерактивные задания для эффективного обучения.

Современное обучение с применением ИКТ делает процесс изучения иностранных языков интересным, доступным и эффективным. Развитие информационных технологий в образовании требует постоянного совершенствования методов обучения и поддержания высокой мотивации учащихся. Платформа Maktab.uz является значимым ресурсом, обогащающим образовательное пространство и способствующим повышению качества обучения.

Внедрение технологий в образование открывает новые горизонты обучения, делает образовательный процесс более доступным и интересным для учащихся. Надеемся, что с использованием ИКТ в обучении иностранным языкам будут достигнуты еще более впечатляющие результаты, способствующие развитию учебного процесса и обогащению знаний учащихся.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158
2. Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637
3. <https://maktab.uz/about>
4. Жежерова Виктория Петровна Актуальные проблемы методики обучения лексике иностранного языка: когнитивная парадигма и прототипический подход к семантике слова // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2010. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-metodiki-obucheniya-leksike-inostrannogo-yazyka-kognitivnaya-paradigma-i-prototipicheskiy-podhod-k-semantike-slova> (дата обращения: 09.03.2024)....
5. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ Золотова Д.Р. Россия, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина d.sabitova@mail.ru
6. Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе преподавания английского и немецкого языков. Автор: Божена ЧАФОНОВА. <https://iyazyki.prosv.ru/2016/07/use-of-digital-educational-resources/>
7. Ширяева, И. В. Электронные образовательные ресурсы как средство формирования лексико-грамматических навыков у учащихся младших классов / И. В. Ширяева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 48 (495). — С. 238-241. — URL: <https://moluch.ru/archive/495/108414/> (дата обращения: 08.01.2024).
8. Психологические Особенности Обучения Подростков В Процессе Образования Абдувахובה Дилдора Эркиновна. Psychological Features of Teaching Adolescents in the Process of Education. ISSN NO:2720-4030 Volume 8, July, 2022 PERIODICA – Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanity <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/download/176/164>.
9. Е.П. Турбина, В.С. Хомякова, г. Шадринск Психологические особенности обучения иностранным языкам. Е.Р. Turbina, V.S. Khomyakova, Shadrinsk Psychological features of

teaching foreign languages <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-obucheniya-inostrannym-yazykam-1/viewer>

10. Бондаренко А.Н., Новикова Л.В. Формирование лексических навыков учащихся с опорой на цифровые образовательные ресурсы // *Universum: психология и образование* : электрон. научн. журн. 2021. 5(83). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/11644>
11. Киреева, И. О. Роль психологического компонента в обучении лексике иностранного языка / И. О. Киреева. — Текст : непосредственный // *Молодой ученый*. — 2021. — № 5 (347). — С. 336-338. — URL: <https://moluch.ru/archive/347/78031/> (дата обращения: 09.01.2024).